

НОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ V-VI КЛАССОВ

Усманов Бахтияр Юлчибаевич

К.п.н, старший преподаватель, Высший педагогический колледж Республика Казахстан г.
Шымкент, ул.8 март № 22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10160097>

***Аннотация.** В статье рассматриваются основные особенности детского творчества, формирование и проблемы творческого мышления, выявление условий, обеспечивающие максимальное и всесторонне развитие художественного мышления, аспекты формирования художественного мышления учащихся 5-6 классов в процессе рисования с натуры. Педагогические условия для развития художественного мышления в процессе рисования с натуры, основы поиски путей формирования творческой личности учащихся, познания внутреннего мира человека, его духовное становление и творческое самосовершенствование. Новизна нашей работы заключается в новой методической системе развития эффективность доказанной экспериментальным путем сравнивая группы учащихся.*

***Ключевые слова:** творческое мышление, креативность, активность, способность, интеллектуально-творческий потенциал, гармоничность, постановка, рисование с натуры, способность.*

***Abstract.** In the article discusses the main features of children's creativity, formation of creative thinking and problem, identifying the condition to ensure the maximum and comprehensive development of creative thinking, aspects of the formation of creative thinking of student's grades 5-6 in the process of drawing from life. Pedagogical conditions for the development of creative thinking in the process of drawing from life, the foundations of how to promote creative person pupils'health, knowledge of the inner world of man, his spiritual formation and creative self-improvement.*

***Keywords:** creative thinking, creativity, activity, ability, intellectual and creative potential, harmoniously, staging, drawing from nature, ability.*

Введение. Формирование творческого мышления учащихся является одной из приоритетных задач современного образования. Это обусловлено общественными потребностями в накоплении интеллектуально-творческого потенциала, с помощью которого общество сможет выйти на новые рубежи развития, так как только яркие творческие решения помогут найти выход из сложного переплетения экономических, политических и социальных проблем.

В Казахстане за 20 лет независимости сделано много в области совершенствования общеобразовательной системы. Утвержден новый стандарт общего среднего образования, приближенный к мировому уровню и составлены проекты стандартов высшего профессионального образования. В соответствии с требованиями нового стандарта, в образовательной системе представлена область «Искусство». Парламентом Республики Казахстан принят Закон «Об образовании», который определяет в числе приоритетных задач – развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, формирование привычных основ нравственности и здорового образа жизни, обогащение интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности, а также приобщение

к достижениям мировой и отечественной культуры. В разделе организации учебно-воспитательного процесса, предусмотрено, что для апробации новых технологий обучения, внедрения нового содержания могут разрабатываться образовательные программы, реализуемые в режиме эксперимента в организации образования. [1]

Тем не менее, современная эпоха выдвигает ряд неотложных задач в области духовно-нравственного развития общества, которые требуют безотлагательного решения вопроса творческого роста учащихся в средних общеобразовательных школах.

Перед Республикой Казахстан стоит проблема переосмысления задач, стоящих перед высшей и общеобразовательной школой. Особенно той части общеобразовательной системы, где рассматриваются вопросы духовно-эстетического и творческого развития личности. Детское творчество как основное свойство духовности является мощным фактором, противостоящим деструктивным общественным явлениям. В условиях интенсивного накопления знаний и ограниченности возможности их переработки индивидом педагогическая наука переориентировалась с идеи всестороннего развития личности на идею развития способностей к самореализации личности, учитывая, что возросла потребность личности в творческой самореализации.

Главное в нашем исследовании – это выявление условий, которые обеспечивали бы максимальное и всесторонне развитие художественного мышления.

Всякая целенаправленная работа начинается с мышления, и неслучайно все выдающиеся художники-педагоги прежде всего старались активизировать мыслительную деятельность ученика, так как с помощью мышления активизируется и творческая деятельность. Объясняя психологию мыслительной деятельности, А.В. Брушинский пишет: «Мышление – это всегда искание и открытие существенно нового». [2]

Методика. Теперь обратимся к вопросу, как можно способствовать развитию художественного мышления в процессе рисования с натуры. В первую очередь необходимо отметить особую роль самоорганизации, осознание приемов и правил умственной деятельности. Ученик должен с достаточной ясностью понимать сущность умственного труда, осознавать хотя бы основные его приемы. Если у него нет желания и умения, организовывать свою умственную деятельность он обычно не достигает высокого уровня развития мышления даже при самых благоприятных задатках и хороших условиях. Для повышения продуктивности мыслительной деятельности можно использовать умение управлять такими этапами мышления, как постановка задачи, создание оптимальной мотивации, регулирование направленности произвольных ассоциаций, максимальное включение, как образных, так и символических компонентов, использование преимуществ понятийного мышления, а также снижение излишней критичности при оценке результата, - всё это позволяет активизировать мыслительный процесс, сделать его более эффективным.

Умение логически обрабатывать материал часто развивается у подростков стихийно. Развитие таких умений должно стать специальной задачей учителя. От этого зависит не только, глубина и прочность знаний, но и возможность дальнейшего развития интеллекта и особенностей подростка.

Как же развивать художественное мышление школьников?

Решение проблемы в развитии художественного мышления детей в учебно-воспитательном процессе изобразительного искусства имеет большое значение особенно

сейчас, в условиях творческого возрождения. Это проблема может быть решена при условии организации целенаправленного процесса, включающего разнообразные формы классных, внеклассных занятий, сориентированных на постижение духовно-содержательных аспектов изобразительного искусства в единстве восприятия и созидательной деятельности на основе общения, сотворчества, а также путем совершенствования системы педагогического руководства процессом развития творческих способностей детей средствами изобразительного искусства.

Основная часть. Наше экспериментальное исследование шло по направлению – развитие творческого мышления через воспитание и обучения в процессе рисования с натуры. Это исследование проходило в следующих направлениях:

- сборание творческих рисунков путем проведения специальных экспериментальных заданий в 5-6 классах.

- наблюдение за учениками в процессе рисования с натуры, анализ в развитии художественного мышления детей, при выполнении ими задания. Объектами наших исследований являлись рисунки детей и выполнения заданий с учетом развития творческого мышления детей в процессе рисования с натуры.

Процесс обучения изобразительному искусству, согласно нашей экспериментальной программе, начинается учащимися 5-6 классов. Обучение проводится на уроках предмета «Изобразительное искусство». В этом возрасте у учащихся проявляется стремление к выяснению причин явлений реального мира, формируются умение обосновывать свои суждения, логически раскрывать свои умозаключения, делать обобщение, выводы. На среднем этапе творчества начинает свое развитие творческого мышления, поэтому метод разработки заданий нами определялся на уроках рисования с натуры способами восприятия мира учащимся, который отображается образно.

С целью исследования уровня развития художественного мышления учащихся, их способности к обучению, и мыслительных операций, анализируя которых можно охарактеризовать отдельные особенности мышления, мы использовали следующие критерии:

- степень компоновки и гармоничного заполнения поверхности листа;
- степень усвоения элементарной граммоты законы композиции;
- степень конструктивного построения предметов;
- степень передачи линейной и воздушной перспективы;
- степень передачи объема, законы светотени;
- степень сходства изображения с предметами натуры;
- степень проработки детали и обобщенности рисунка.

По критериям определялся уровень развития художественного мышления на уроках рисования с натуры, который мы обозначили качеством – высокий уровень [ВУ], средний уровень [СУ] и низкий уровень [ЛУ]

По вышеизложенным критериям был определен уровень развития художественного мышления учащихся контрольной группы в начале года, в середине и к концу года, обучающиеся по базовой программе среднего общеобразовательного стандарта. Было выявлено, что у основной массы детей уровень развития мышления можно охарактеризовать как средний и низкий.

В связи с этим мы составили ряд рекомендаций по развитию художественного мышления учащихся:

- учить давать правильные определения, анализировать, сравнивать и различать предметы и явления, ясно,
- правильно и четко выражать свою мысль,
- воспитывать умение рассуждать, умозаключать,
- делать выводы, обобщения.

Учащимся 5-6 классов экспериментальной группы были проведены в течение года по 4 урока рисования с натуры. Учитель вел уроки по методическим рекомендациям проведению уроков рисования с натуры, разработанные нами.

Перед данной программой ставится цель оказать профессиональную помощь в деле подготовки учителей к руководству и организации проведения учебной и воспитательной работы урока изобразительного искусства в средней общеобразовательной школе.

Программа определяет следующие учебно-воспитательные задачи:

- воспитание и развитие творческих способностей и изобразительных навыков; расширение диапазона чувств, воображения и зрительных представлений, фантазии, воспитание эмоциональной отзывчивости на явления художественной культуры;
- развитие художественного мышления учащихся в процессе рисования с натуры
- приучать детей к правильному суждению о форме предметов на основе научных данных о явлениях перспективы, теории теней, цветоведения, анатомии.
- научить детей внимательно рассматривать и анализировать форму предметов, правильно видеть, понимать и изображать форму предмета
- понять и практически усвоить такие основы изобразительной грамоты, как перспектива, линейно-конструктивное построение формы на плоскости, законы распределения светотени на форме в зависимости от ее конструкции.

Поставленные перед программой учебно-воспитательные задачи реализуются в содержаниях и методических разработках занятия рисования с натуры на уроках изобразительного искусства.

По результатам работы учащихся экспериментальной группы проводился уровень развития художественного мышления учащихся в начале года, в середине года и к концу года

В результате экспериментальной работы в школе сложилась определенная методика преподавания, которая соответственно, дала свои результаты. Ученики пятого класса школы во время работе над натюрмортом правильно отвечали, что центром композиции является та часть, которая достаточно ясно выражает главное идейное содержание сюжета, что центр выделяется объемом, освещенностью и другими средствами, действующими в соответствии с основными законами композиции.

Учащиеся 6-ого класса, благодаря развитому творческому мышлению, в своих композициях идейную завязку очень редко располагают в буквальном геометрическом центре, так как геометрическое равновесие по центру идет вразрез с впечатлениями, даваемыми непосредственным восприятием жизни. Центр композиции может немного переместиться в сторону, но не с тем, чтобы отдать остальное пространство листа ненужному материалу или пустому, ничем неоправданному пространству. Здесь у учащихся развивается чувство равновесия, то есть ощущение заполненности листа

композицией. Наиболее ценной является та композиция, от которой нельзя ничего отнять и к которой нельзя ничего прибавить.

В результате исследований было замечено, что у многих учеников 5-6 класса появился интерес к работе, стремлении проявить творческую фантазию. Анализируя конечный результат работ за этот период времени, было выявлено несколько главных преимуществ:

- ученики не испытывают затруднения с выбором формата для изображения;
- ученики лучше представляют конечный результат своей работы;
- заметна аккуратность или продуманность эскиза, которая влияет на конечный результат;
- присутствует объемное видение изображаемого предмета;
- порядок нанесения светотени на предметах;
- соответствие внешней формы предмета с предметами природы;
- сходство изображения с предметами природы.

При этом выполненные учащимися работы отличаются художественным вкусом, а в процессе выполнения работы обязательно применяют творческий подход.

Результаты работы по экспериментальной методике подтверждают, что значительный объем и качество полученных системных изобразительных знаний, умений и навыков на основе рисования с натуры дают осознание учащимся интереса творческого поиска и конечного результата развития творческого мышления. Эксперимент доказал, что особым образом организованные учителем занятия рисования с натуры, содержания и методы которых строятся на основе содержательного обобщения, познания от общего к частному и от частного к общему, могут существенно влиять на динамику развития художественного мышления учащихся.

Уроки рисования с натуры в изобразительном искусстве развивают творческое мышление и эстетический вкус учащихся. Развитие личности предполагает формирование творческих способностей, основным показателем которых являются беглость и гибкость мышления, оригинальность, точность и смелость, проявление любознательности.

Составленные рекомендации содержат основные положения по развитию художественного мышления в подростковом возрасте. Однако необходимо дальнейшее внедрение новаторских способов и методов развития этого одного из основных познавательных процессов в жизни и деятельности каждого человека.

Методическая реализация предложенной нами системы формирования творческого мышления учащихся через уроки рисования с натуры в ходе опытно-экспериментальной работы дала качественные сдвиги в структуре личностных характеристик всех учащихся группы, более высокие оценочно-результативные показатели.

Заключение. В данном исследовании мы рассматривали аспекты формирования художественного мышления учащихся 5-6 классов в процессе рисования с натуры. В соответствии с целью, задачами исследования были выявлены педагогические условия на развитие художественного мышления в процессе рисования с натуры, основы поисков путей формирования творческой личности учащихся, познания внутреннего мира человека, его духовное становление и творческое самосовершенствование.

По мере формирования художественного мышления подросток все больше научается осознавать обобщенные закономерности явлений. Мышление начинает особенно

переходить от единичного через особенное к всеобщему, от случайного к необходимому, от явлений к существенному в них, от одного определения сущности ко всё более глубокому познанию действительности, к пониманию взаимосвязи её различных моментов, сторон её сущности. Точнее подросток не только и не столько всё глубже познаёт действительность, по мере того, как развивается его мышление, сколько его мышление всё более развивается, по мере того как углубляется его познавательное проникновение в действительность. Именно поэтому нам представилось особенно важным выявить основные закономерности развития и развития художественного мышления в этом возрасте. [3]

Достигнутая степень развития мышления младшего школьника позволяет в подростковом возрасте приступить к систематическому изучению основ наук. Содержание и логика изучаемых предметов, характер усвоения знаний в V-VI классах требует опоры на способность самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать выводы и обобщения.

При составлении данной работы, достигнуты цели и задачи, поставленные в данной работе, а именно: выявлены основные закономерности развития и диагностики художественного мышления в учащихся 5-6 классов на уроках рисования с натуры. Обобщен материал по проблеме художественного мышления в изобразительном искусстве.

Выводы. Таким образом, осуществление развития художественного мышления учащихся на уроках рисования с натуры в средней общеобразовательной школы, обучения и воспитания должно стать одним из ведущих принципов и содержанием учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе. Задачи формирования творческой личности учащихся художественно-педагогическими средствами можно решать в рамках среднего общего образования путем создания целостной системы художественного обучения и воспитания с целью развития художественного мышления детей.

REFERENCES

1. Послание Президента РК народу Казахстана. – Алматы: Жеті жарғы, 2012. – 44 стр.
2. Брушлинский А.В. Психология мышления и кибернетика. М.: Просвещение, 1970.
3. Болотина Л.Р. Развитие мышления учащихся // Начальная школа - 1994 - #11
4. Русское искусство: Очерки о жизни и творчестве художников /Под Сарыбеков М.Н. Модель учителя XXI века, //Образование и наука. Астана, 2003.
5. Джардина М.Ж., Вопросы повышения качества школьного образования. Материалы МНПК Среднее образование в XXI веке: состояние и перспективы развития, Астана, 2002, С.15
6. Медведев Л.Г. Формирование художественного образа на занятиях по рисунку М.: Просвещение, 1986. - 160 с.
7. Кузин В.С. Психология: Учебник. - М: Агар, 1997. - 304 с.
8. Козлякова Н.В. Педагогические условия повышения эффективности художественно-творческой деятельности студентов средствами декоративно-прикладного искусства: автореф. ... к.п.н. - М.: МГПИ Магнитогорск, 2007. - 24 с
9. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1974.-392с.
10. Дремов А.К. Художественный образ. - М.: Советский писатель, 1961. -406с.

11. Белинский В.Г. Идея искусства. Полное собрание соч., т. 8, - М.: Художественная литература, 1982. - Том 8. - 337- 412 с.
12. Герасимова А.А. Развитие творческого мышления будущих учителей изобразительного искусства средствами народной педагогики: автореф. ... к.п.н. - Магнитогорск, 2007. - 24 с.
13. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Изд. 2-е. - М.: Изд-во полит, литературы, 1977. - 237 с.
14. Пономарев Я.А. Психология творческого мышления. - М.: АПН РСФСР 1960. - 352 с.
15. Подласый И.П. Педагогика.-М.: Просвещение. 1996г.
16. Бронштейн И.Н.,Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов.- М.: Наука, 1986г.
17. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс КГТУ. 4.2. Казань КУ, 1998.
18. Выготский Л.С. Лекции по психологии. СПб.: Союз, 1999.143с.
19. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. Проблемы возрастной и педагогической психологии: Под ред. Д.И. Фельдштейна. -М.: Международная педагогическая академия, 1995. - 224 с.